

**LÍNGUA PORTUGUESA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRÁTICA PEDAGÓGICA
EM UMA TURMA DE 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392757

*Claudilane Lobato Rodrigues¹
Izabella Souza Dutra²
Liliane Afonso de Oliveira³*

RESUMO: Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Ambiental (EA) é tida como tema transversal e, conforme a Lei n.º 9.795/1999, deve estar presente, de maneira articulada, em todos os níveis e modalidades de ensino. Nesse sentido, é fundamental fomentar projetos no ambiente escolar que cumpram o dever de promover essa abordagem. À vista disso, o objetivo geral deste estudo é relatar experiências vivenciadas em uma escola em Belém do Pará, em especial, sobre a existência ou não de práticas pedagógicas que envolvam Língua Portuguesa e Educação Ambiental e, como específicos, elucidar a importância da EA e apresentar uma Sequência Didática (SD) que faça a união entre Língua Portuguesa e Educação Ambiental como redigido na legislação brasileira. Sendo assim, o presente estudo fundamenta-se teoricamente a partir das contribuições de autores, como Antunes (2003), Geraldi (1984) e Marcuschi (2002). Quanto à metodologia, esta pesquisa caracteriza-se como um trabalho descritivo do tipo estudo de caso realizado em uma escola municipal da cidade de Belém, no estado do Pará. Os dados foram obtidos através da observação e da aplicação da SD em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental II e foram analisados por meio de uma abordagem qualitativa utilizando-se o método dedutivo. Dessa forma, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de práticas de ensino que abordem os temas transversais para a conscientização dos alunos em relação ao meio ambiente e sua própria língua. Por fim, constatou-se que a escola não possui qualquer espaço voltado para a prática da Educação Ambiental, seja evento ou atividades voltadas ao meio ambiente e, ainda, que o professor regente de Língua Portuguesa não trabalha o tema transversal em sua prática docente.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Língua Portuguesa, Prática Pedagógica, Sequência Didática.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudilane.lr@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, izabellasouzadutra@gmail.com;

³ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br.